

FARG‘ONA VILOYATIDA JINOYATCHILIKNING HOZIRGI HOLATI VA HUDUDIY DIFFERENSIYASI

Muxitdinov I.I.

Farg‘ona davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15661238>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2018–2024 yillar davomidagi Farg‘ona viloyatida qayd etilgan umumiy jinoyatlar dinamikasi va hududiy (tuman va shaharlar kesimidagi) farqlari tahlil qilingan. Rasmiy manbalar ma’lumotlariga tayanilgan holda, jinoyatlar sonining yillik o‘zgarishi aniqlanadi. Maqolada jinoyatchilik ko‘rsatkichlarining o‘shish sabablari, tumanlararo tafovutlarga ta’sir etuvchi omillar hamda jinoyatchilikni oldini olish borasidagi chora-tadbirlar muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari jinoyatchilikning hududiy xususiyatlarini chuqurroq anglash va kelgusida samarali profilaktika choralari ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: jinoyatchilik, profilaktika, o‘g‘rilik, firibgarlik, tovlamachilik, jamoat xavfsizligi.

Kirish

Jinoyatchilik darajasini pasaytirish va huquqbuzarliklarning oldini olish O‘zbekiston Respublikasi uchun ustuvor vazifalardan biridir. So‘nggi yillarda mamlakatda jamoat xavfsizligini ta’minlash maqsadida “mahallabay” va “fuqarobay” tamoyillariga asoslangan profilaktika tizimi joriy etilib, har bir mahalla kesimida kriminogen vaziyat tahlil qilinmoqda[1]. Hududlar kesimidagi jinoyatchilikni o‘rganish jamiyatda qaysi hududlarda kriminogen vaziyat og‘irroq ekanligini aniqlash, jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan aniq choralarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Farg‘ona viloyati respublikaning iqtisodiy, demografik jihatdan eng yirik hududlaridan biri bo‘lib, aholi zichligi va sanoatlashuv darajasi yuqori. Viloyatda Farg‘ona shahri, Qo‘qon va Marg‘ilon kabi yirik shaharlar mavjud bo‘lib, ularda urbanizatsiya natijasida jinoyatchilik ko‘rsatkichlari boshqa tumanlarga nisbatan yuqori bo‘lishi kutiladi.

Mazkur tadqiqotda aynan Farg‘ona viloyati misolida jinoyatchilikning hududiy jixatlari tahlil qilinadi. 2018–2024-yillar mobaynida viloyatda jinoyatlar sonining o‘zgarish tendensiyalari va tumanlar, shaharlar kesimidagi tafovutlar aniqlanadi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, so‘nggi yillarda Farg‘ona viloyatida jinoyatchilik sezilarli darajada oshib, u respublika bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichlardan biriga aylangan[4]. Shu bois, Farg‘ona viloyatida jinoyatchilik dinamikasi va hududiy taqsimotini o‘rganish muammoli nuqtalarni aniqlash samarali choralarni belgilashga yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili: O‘zbekiston bo‘yicha jinoyatchilikning umumiy holati haqida qator rasmiy hisobotlar va tahliliy maqolalar e’lon qilingan. Masalan, Statistika agentligi va Ichki ishlar vazirligining 2019–2023 yillardagi hisobotlari mamlakat bo‘yicha qayd etilgan jinoyatlar soni 46 089 tadan (2019 yil) 104 096 tagacha (2023 yil) oshganini ko‘rsatadi. Ya’ni, besh yil ichida jinoyatlar soni 2,3 barobarga ko‘paydi. Ayniqsa, 2020–2021 yillarda jinoyatchilik keskin o‘shib, 2021 yilda O‘zbekiston bo‘yicha 111 mingdan ortiq jinoyat qayd etildi, bu 2020 yilga nisbatan qariyb 1,8 barobar ko‘pdir. Tahlilchilar bunday keskin o‘shishni huquqbuzarliklar hisobini yuritish tartibining o‘zgarishi, avval yashirin qolgan iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlarni faol aniqlash, shuningdek, aholining huquqiy ongi oshib, huquqbuzarliklarni tezkor xabar qilish

darajasining ortishi bilan bog‘laydi. 2023 yilda respublika bo‘yicha jinoyatlar darajasi 100 ming aholiga 289 tani tashkil qilgani, Farg‘ona viloyatida esa bu ko‘rsatkich 328 taga yetib, eng yuqori hududlar qatoriga kirganini bildiradi[8].

Natija va muhokama: Farg‘ona viloyatidagi umumiy jinoyatlar soni 2018 yilda eng past darajada bo‘lib, rasmiy ma‘lumotlarga ko‘ra 2018 yilda viloyatda atigi 5,36 mingta jinoyat qayd etilgan[4]. 2019 yilda bu ko‘rsatkich biroz oshgan (6 mingga yaqin) va 2020 yilda yanada o‘sdi. 2021 yilda keskin sakrash yuz berdi - viloyatda jinoyatlar soni 2020 yilga nisbatan qariyb ikki barobarga (90 foizga) oshib ketdi[4]. Bu o‘shish mamlakat bo‘yicha ham kuzatildi va 2021 yil jinoyatchilik eng yuqori cho‘qqiga chiqqan yil bo‘ldi. Farg‘ona viloyatida 2021 yil yakunida jami qayd etilgan jinoyatlar soni 20 mingga yaqin. 2022 yilda viloyatda jinoyatlar soni maksimal darajaga yetgan – 15 182 ta holat[4]. Bu 2018 yilga nisbatan qariyb 9 820 taga ko‘p, deyarli uch barobarlik o‘shishni anglatadi. Boshqacha aytganda, 2018-yilda viloyatda qayd etilgan jinoyatlar soni 2022-yilga kelib 284 foizga oshgan.

2023 yilda jinoyatlar soni biroz kamaydi – Farg‘ona viloyatida 13 025 ta jinoyat qayd etilib, 2022 yilga nisbatan 2 157 taga kam bo‘ldi (14 %). Bu davrda respublika bo‘yicha o‘rtacha jinoyatchilik pasayishi 1,1 % ni tashkil etdi, ya‘ni Farg‘onadagi pasayish umumiy mamlakat ko‘rsatkichidan keskinroq bo‘ldi. Jinoyatlar sonining qisqarishiga 2022 yilda iqtisodiy jinoyatlar (firibgarlik va o‘g‘rilik) holatlarining kamaygani muayyan ta‘sir ko‘rsatgan[4]. Xususan, 2021 yilda butun mamlakat bo‘yicha firibgarlik jinoyatlari soni keskin oshib ketgan bo‘lsa (24 mingdan ortiq), 2022 yilda bunday jinoyatlar 3 963 taga qisqardi[4]. 2023 yilda jinoyatlar sonini kamaytirish borasida amalga oshirilgan profilaktik chora-tadbirlar o‘z samarasini bera boshlagani kuzatildi – IIV ma‘lumotiga ko‘ra mamlakat bo‘yicha 2023 yilda jinoyatlarning 82,7 % fosh etilib, bir qator mahallalar jinoyatsiz hududga aylangan[8].

2024 yilga kelib esa jinoyatchilik yana oshgani kuzatildi. Statistika agentligi hisobotiga ko‘ra, 2024 yil yakunida O‘zbekiston bo‘yicha jami 132 298 ta jinoyat qayd etilgan bo‘lib, bu 2023 yilga nisbatan 27 % ga ko‘pdir. Farg‘ona viloyatida 2023 yilda kuzatilgan qisqarishdan so‘ng 2024 yilda qayta o‘shish ro‘y bergan. 2024 yil yakunida viloyat bo‘yicha 14 289 ta jinoyat holati qayd etildi.

Yuqoridagi raqamlar Farg‘ona viloyatida 2018–2021 yillarda jinoyatchilik keskin o‘sganini, 2022 yilda eng yuqori nuqtaga yetganini hamda 2023 yilda qisqarib, 2024 yilda yana ko‘tarilganini ko‘rsatadi. O‘shish davrida (2018 yildan 2021–2022 yilgacha) jinoyatlar tarkibida mulkiy jinoyatlar (o‘g‘rilik, firibgarlik va boshqalar) hissasi sezilarli oshgan.

Viloyat ichida jinoyatlar ko‘proq yirik shaharlarda va sanoatlashgan, aholisi zich bo‘lgan hududlarda to‘planishi kuzatiladi. Jumladan, viloyat markazi Farg‘ona shahri, shuningdek Qo‘qon va Marg‘ilon shaharlari jinoyatlar soni bo‘yicha yetakchi ekanligi amaliyotda ta‘kidlanadi. Kattaroq shaharlar aholisi soni yuqori, iqtisodiy faollik va migratsiya darajasi yuqori bo‘lgani bois bu hududlarda jinoyatlar nisbatan ko‘proq sodir bo‘lishi tabiiy. Masalan, 2021 yil yakunida Marg‘ilon shahrida jinoyatchilik holati shu darajada oshganki, shahardagi birorta ham mahalla “yashil” toifada qolmagan, ya‘ni har bir mahallada o‘sha yili jinoyat sodir bo‘lgan[1].

Hududlar kesimida ayrim tumanlar nisbatan past jinoyatchilik ko‘rsatkichlariga ega. Masalan, olisroq yoki iqtisodiy faolligi pastroq bo‘lgan So‘x, Yozyovon, Uchko‘prik kabi tumanlarda jinoyatlar soni yirik sanoat markazlaridan kam bo‘lishi kuzatiladi (2023 yil davomida soha mutasaddilari bunday tumanlarda “yashil” mahallalar soni ko‘proq ekani haqida ma‘lumot berganlar). Biroq, 2018–2021 yillar davomida viloyatning aksariyat hududlarida jinoyatlar soni

oshganini, ba’zi tinch hududlar ham “qizil” toifaga o‘tib qolganini ko‘rsatadi. 2023 yil yakunida vaziyat ma’lum darajada barqarorlashgan: viloyatda qariyb 30 % mahallalar jinoyatsiz hududga aylangani aytiladi (bu ko‘rsatkich 2021 yilda atigi 10 % atrofida edi). Demak, ikki yil ichida profilaktik chora-tadbirlar tufayli jinoyatsiz mahallalar ulushi oshgan, “qizil” hududlar ulushi esa nisbatan kamaygan.

Jinoyatchilikning hududiy farqlariga ta’sir etuvchi omillar kompleks xususiyatga ega. Farg‘ona viloyati misolida jinoyatlar ko‘proq sodir bo‘layotgan hududlar odatda quyidagi xususiyatlarga ega:

- Aholi zichligi va ishsizlik muammolari: Aholi soni ko‘p bo‘lgan shaharlarda bandlik muammolari yoki migratsiya oqimlari jinoyatchilikka ta’sir qilishi mumkin. Ishsizlik va daromad yetishmovchiligi mulkiy jinoyatlar (o‘g‘irlik, talonchilik) ko‘payishiga olib kelishi ehtimoli yuqori ekanligi ilmiy adabiyotlarda ham qayd etilgan.

- Yoshlar ulushining ko‘pligi: Demografik jihatdan yoshlar ko‘p bo‘lgan hududlarda jinoyat sodir etishga moyillik oshishi mumkin. Yuqorida keltirilganidek, aynan yoshlar orasida jinoyatlar soni keskin oshgan yillarda (masalan 2021) viloyatda umumiy jinoyatchilik ham yuqori bo‘ldi[4].

- Migratsiya va urbanizatsiya: Qishloq joylardan shaharlarga ko‘chib kelishlar, mehnat migratsiyasi kabi jarayonlar ijtimoiy nazorat susayishiga, natijada jinoyatlar ko‘payishiga olib kelishi mumkin. Farg‘ona viloyati bo‘yicha ichki migratsiya asosan viloyat markazi va yirik shaharlar tomon yo‘nalgan bo‘lib, bu hududlarda ijtimoiy muammolar ko‘lami kengroq.

Yuqoridagi omillarni hisobga olgan holda, hududiy jinoyatchilikni kamaytirish uchun har bir tumanning o‘ziga xos muammolarini hal etishga qaratilgan yondashuv talab etiladi. Masalan, sanoat markazlarida yoshlar bandligini ta’minlash, mahallalarda ijtimoiy nazoratni kuchaytirish, profilaktika inspektorlari faoliyatini jonlantirish zarur.

Xulosa: Hududiy tahlillar jinoyatchilikning butun viloyat bo‘ylab notekis tarqalganini, ayrim nuqtalarda jinoyatchilik darajasi yuqori ekanini ko‘rsatmoqda. Bu esa jinoyatchilikka qarshi kurashda mahalliy xususiyatlarni hisobga olgan holda, har bir tuman va shaharga moslashtirilgan dasturlar zarurligini anglatadi. Jinoyatchilikni oldini olish borasida, ayniqsa Farg‘ona viloyati kabi kriminogen vaziyati nisbatan og‘ir hududda, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar, mahalla tashkilotlari va butun jamiyatning hamkorligini kuchaytirish zarur. Aholining huquqiy ongini oshirish, yoshlarni huquqbuzarlikdan saqlash, bandlikni ta’minlash va ijtimoiy muammolarni hal etish – bularning barchasi jinoyatchilik darajasini pasaytirishga xizmat qiluvchi omillardir. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, tizimli profilaktika va manzilli choralar ko‘rilgan taqdirda Farg‘ona viloyatida jinoyatchilikni 2018 yillardagi darajagacha pasaytirish, aholi uchun xavfsiz muhit yaratish imkoniyati mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Farg‘ona viloyati IIB (fviib.uz) xabari – *“Farg‘ona viloyatidagi o‘rganishlar natijalari tanqidiy muhokama qilindi”*. Farg‘ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy sayti, 2021 yil yakuni.
2. Prezident farmoni (lex.uz) – PF–5566-son, 31.10.2018. *Jinoyatlar hisobini yuritish tizimini takomillashtirish to‘g‘risida*.
3. Ahmadaliyev Yu.I., Muxitdinov I.I. Qashshoqlik va jinoyatchilik geografiyasining hududiy bog‘liqligi // Экономика и социум. 2023. №7 (110). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/qashshoqlik-va-jinoyatchilik-geografiyasining-hududiy-bog-liqligi> (датаобращения: 08.09.2023).

4. Rost24.uz tahlili – “*Qaysi hududlar O‘zbekistonning ‘jinoyat markazlari’ hisoblanadi?*”. Rost24 saytidagi maqola, 17.05.2023 y.
5. Senat majlisi axboroti (Xabar.uz) – *2023 yil yakunlari bo‘yicha IIV axboroti yuzasidan* (Senat Mudofaa va xavfsizlik qo‘mitasi majlisi).
6. Statistika agentligi (Daryo.uz xabari) – “*O‘zbekistonda jinoyatlar soni yildan yilga kamaymoqda*”. Daryo portalidagi maqola, 19.02.2024 y.
7. Мухитдинов И. И. Жиноятчилик географияси: шаклланиш тарихи ва фанлараро моҳияти //Экономика и социум. – 2023. – №. 4-1 (107). – С. 739-743
8. Xabar.uz xabari – “*Jinoyatchilik bo‘yicha «og‘riqli statistika» oshkor etildi*”. Xabar.uz saytidagi jamiyat bo‘limi xabari, 28.02.2024 y.